

TARIX DARSLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Karimov Elmurod

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti MG'MAHT kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6426618>

Annotatsiya: Pedagogik texnologiya, tushunchasi. Dars jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o'qitish texnologiyalari va metodlari.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev rahnamoligida mamlakatimizda innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar yaratish, ularni amaliyotga tadbiiq etishga qaratilayotgan alohida e'tibor o'z samarasini bermoqda.

Kalit so'zlar: Pedagogik, Zamonaviy maktab, portlash effekti.

Avvalo, 2017 yil 30 sentyabrda qabul qilingan Prezident qaroriga muvofiq yurtimizda birinchi marta Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Shu asosda o'tgan qisqa davrda ushbu tizim tubdan yangicha negizda tashkil etilgani, 980 dan ortiq bog'cha qurilib, ishga tushirilgani, bu maskanlarda ta'lim-tarbiya ishlari mazmun va sifat jihatidan eng ilg'or usul va vositalar yordamida olib borilayotganini qayd etish lozim. Yana bir muhim hujjat – 2018 yil 14 avgustda qabul qilingan Prezident qaroriga binoan boshlang'ich va yuqori sinf o'qituvchilarining maoshlari tenglashtirildi, yangi yildan boshlab mutaxassis o'qituvchilarning oshirilgan oylik ish haqi miqdori 54 foizga, oliy toifali pedagoglarniki esa 64 foizga yetishi ko'zda tutilgan. Shu bilan birga, pedagog xodimlarni namunaviy arzon uy-joylar, avtotransport vositalari bilan ta'minlash maqsadida uzoq muddatli imtiyozli kreditlar berish, ularning oila a'zolariga tadbirkorlik faoliyati uchun imtiyozli kreditlar ajratish tizimi yo'lga qo'yildi. Ana shu ishlarning davomi sifatida shu yil 5 sentyabrda qabul qilingan «Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi Prezident farmoni soha taraqqiyotida yangi ufqlar ochib beradi, deb o'ylayman.

Farmonda, jumladan, xalq ta'limi muassasalarini boshqarish tizimini takomillashtirish, moddiy-texnik va o'quv-metodik bazasini mustahkamlash, nodavlat umumta'lim maskanlari tarmog'ini yanada rivojlantirish, «Zamonaviy maktab» davlat dasturini tayyorlash, ishlab turgan pensioner o'qituvchilarga pensiyalarini to'liq miqdorda to'lash kabi masalalar aniq belgilab qo'yilganidan sizlar albatta xabardorsiz. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda oliy ta'lim tizimini rivojlantirishga ham ustuvor ahamiyat berilmoqda. Yangi oliy o'quv yurtlari bilan birga chet eldagi nufuzli universitetlarning filiallari ochilmoqda, oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalari oshirilmoqda, ko'pgina yo'nalishlar bo'yicha sirtqi bo'limlar faoliyat ko'rsatmoqda.

Bularning barchasi ta'lim-tarbiya jarayonlarining sifati va darajasini zamon talablari asosida tubdan yaxshilash, zahmatkash ustozlarimiz, mazkur sohada faoliyat ko'rsatayotgan barcha fidoyi insonlar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratish, ularning qadr-qimmatini yuksaltirishga qaratilgani bilan ayniqsa ahamiyatlidir.

O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligidir. Bu omil davlatimizning ijtimoiy siyosatini belgilab berganligi tufayli ta'limning yangi modeli yaratildi.

Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov tomonidan bu modelni amalga oshirish bilan hayotimiz jabhalarida ro'y beradigan —portlash effekti - natijalari ro'y-rost ko'rsatib berildi, ya'ni:

- ijtimoiy-siyosiy iqlimga ijobiy ta'sir qiladi va natijada mamlakatimizdagi mavjud muhit butunlay o'zgaradi;
- insonning hayotidan o'z o'rnini topish jarayoni tezlashadi;
- jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin Shaxsning shakllanishiga olib keladi;
- jamiyatimizning potentsial kuchlarini ro'yobga chiqarishda juda katta ahamiyat kasb etadi;
- fuqarolik jamiyati qurishni ta'minlaydi, model vositasida dunyodan munosib o'rin olishga, o'zbek nomini yanada keng yoyib tarannum etishga erishiladi.

Pedagogik texnologiya (PT) - shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida 3-ming yillikda davlatimiz ta'lim sohasida tub burilishlar yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, talaba yoshlarda hurfikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari tizimli ravishda shakllantiriladi.

Dastlab texnologiya tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872 yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan texnos (techne) - san'at, hunar va logos (logos) - fan so'zlaridan tashkil topib hunar fani ma'nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni to'liq tavsiflab berolmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni (operatsiyalarni) muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko'zda tutadi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, texnologik jarayon - bu mehnat qurollari bilan mehnat ob'ektlari (xom ashyo)ga bosqichma-bosqich ta'sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi ishchi (ishchi-mashina)ning faoliyatidir. Ana shu ta'rifni tadqiqot mavzusiga ko'chirish mumkin, ya'ni: PT - bu o'qituvchi (tarbiyachi)ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchilarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatishi va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan shaxs sifatlarni intensiv shakllantirish jarayonidir.

Pedagogika fani ta'lim-tarbiyada hayotning barcha sohalarini, jabhalarini qamrab olmaganida, u o'zining komil inson tarbiyasidagi juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan asosiy ijtimoiy fan mavqeini egallay olmagan bo'lar edi. Shuning uchun ham yangi ta'lim konsepsiyasi va Kadrlar tayyorlash milliy dasturida ta'lim ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilandi.

O'qitish jarayoniga texnologik yondashish. Jaxon pedagogikasi fani uzoq vaqt davomida ilmiy texnik taraqqiyot ta'sirida psixologiya, kibernetika va boshqaruv nazariyalari hamda boshqa fanlar erishgan yutuqlarni umumlashtirgan holda, inson resurslarini samarali rivojlantirish va faol inovatsion jarayonlarni boshidan kechirish davrida bo'lib keldi. Bu fan, pedagogik ilmiy nazariyalar va boy amaliy tajribalarni o'zida mujassamlashtirgan holda, o'tgan asrning yarmigacha bo'lgan davrda birorta buyuk

pedagog, boshqalar ham ulardek yuqori natijalarga erishadigan, ya'ni takorlanuvchan pedagogik tsiklni yarata olmadilar. Bizningcha, buning sababi, yaratilgan ilg'or uslublar, ularning mualliflari shaxsiga ko'p jixatdan bog'liq bo'lgan. Shuning uchun ham, ularning izdoshlari mualliflardek yuqori darajadagi mashg'ulotlar o'tkazishga muvaffaq bo'lmaganlar. Chunki, psixologiya fani tasdiqlanganidek, har bir shaxs takorlanmasdir.

Shunday qilib, pedagogik texnologiyaning predmeti o'quv jarayoni va professional tayyorgarlik tizimini loyixalashdan iborat. Tizimli yondashuv o'qitish tizimining barcha asosiy tomonlarini – maqsadni anglash va o'quv jarayonini loyihalashdan tortib, to yangi o'qitish tizimining samaradorligini tekshirish, uni sinovdan o'tkazish va ommalashtirishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. U o'z harakat tartiblarini takrorlanuvchanligi va ularni to'la o'quv jarayoniga tadbiq etish g'oyasi, oqibat natijasida, bu jarayonni «jonli o'qituvchiga» bog'liq bo'lmay qolishiga olib keladi. Haqiqatdan ham, agar o'quv jarayoni to'la takrorlanuvchan, alohida ko'rinish (epizod)larga bo'linsa, o'qituvchining vazifasi oldindan tuzilgan (o'zi tuzgan bo'lishi shart emas) material bilan o'qishni tashkil etishda tashkilotchi va maslahatchi rolini ijro etishdan iborat bo'lib qoladi.

O'quvchilar bilan ishlash jaryonida o'qituvchidan mavjud yuqori bilim va ko'nikmalar talab etiladi. O'quvchilarga aqliy hujum metodi, kuzatish metodi, eksperiment metodi, tarmoqlar (klaster) metodi, suhbat metodi, test – so'rovnoma metodi va bolalar ijodini o'rganish metodlaridan keng foydalanilganda o'quvchilardagi bilim salohiyati yaqqol namoyon bo'ladi. Tarix fanini o'qitishda o'quvchilar bilan kichik guruxlar tashkil etib ular bilan muzokara shaklida darslar tashkil etilsa, darslar yanada qiziq va turli hil muzokaralarga boy tarzda o'tiladi va o'quvchilar xotirasida uzoq vaqt saqlab qolinadi.

«Aqliy hujum» metodi

«Aqliy hujum» - muammolarni hal qilishda keng qo'llanadigan anchagina mashhur metoddur. Bu usul katta miqdordagi g'oyalarni yig'ish, talabalarni ayni bir xil fikrlash inertsiyasidan xoli qilish, ijodiy vazifalarni yechish jarayonida dastlab paydo bo'lgan fikrlarni yengishdir. U qatnashchilarni o'z tasavvurlari va ijodlaridan foydalanishga undaydi

va berilgan har qanday muammoga ko'p sonli yechimlar topishda yordam beradi (bu vaziyatda men nima qilishim kerak? Bu to'siqni qanday bartaraf qilishimiz kerak?). Aqliy hujum qadriyatlarini tanlash va muqobillarini aniqlashda yordam beradi.

«Tarmoqlar» metodi (Klaster)

Bu usulning ma'nosi – fikrlarning tarmoqlanishi. «Klaster» texnologiyasi – pedagogik strategiya bo'lib, o'quvchilarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam beradi. O'quvchilarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda ketma-ketlik bilan uzviy bog'langan holda tarmoqlashlariga o'rgatadi. Bu usul biron mavzuni chuqur o'rganishdan avval o'quvchilarning fikrlash faoliyatini jadallashtirish hamda kengaytirish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, o'tilgan mavzuni mustahkamlash, umumlashtirish hamda o'quvchilarni shu mavzu bo'yicha tasavvurlarini chizma shaklida ifodalashga undaydi.

Maqolada zamonaviy O'zbekistonda qonun ustuvorligi va fuqarolik jamiyatini shakllantirishning eng muhim masalalari ko'rib chiqilgan. O'zbekiston siyosiy hayotning boy tajribasiga, siyosiy ong xususiyatlariga ega bo'lib, o'ziga xos va murakkab sharoitlarda rivojlanadi. Shunday qilib, G'arb dunyosining siyosiy tajribasining oddiy nusxasini nusxalash noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi.[4]

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.[5]

O'quvchilar bilimni baholashda ayniqsa ularning ko'z o'ngida bir – birlarga o'zlari baholar qo'yganida o'qituvchining o'quvchilar oldida odilligi va qo'yilgan baholarning haqiqiyliги yuzasidan xech qanday shubxa va gumonga o'rin qolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. T. –O'zbekiston, 1997. 29 avgust. -7 bet.

2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. T. 1997. 29 avgust. 9-10 bet.
3. B.Ziyomuxammedov., Sh.Abdullayeva. Pedagogika. Darslik. —O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti, -T.: 2000. -130 bet.
4. Nasriddinovich, A. A. (2021). STRUCTURE, MODELS AND CHARACTERISTICS OF CIVIL SOCIETY. *STRUCTURE*, 7(4).
5. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.